

Diagnóstico Citopatológico Cervical de mulheres infectadas pelo Papilomavírus Humano no Brasil

Ana Beatriz Evangelista Oliveira Menezes^{1*}, Guilherme Gonçalves², Aline de Souza Oliveira³, Ana Heloísa Gomes dos Santos⁴, Ana Clara da Silva⁵, Flavio Miguel de Mendonça Fernandes Silva⁶, Gabriel Bezerra Faierstein⁷.

¹Graduanda em Biomedicina, Centro Universitário Brasileiro, Brasil. (*Autor correspondente: beatrizeoliveiramenezes@gmail.com)

²Graduando em Biomedicina, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

³Graduanda em Biomedicina, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

⁴Graduanda em Biomedicina, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

⁵Graduanda em Biomedicina, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

⁶Graduando em Biomedicina, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

⁷Bacharel em Ciências Biológicas, Mestre e Doutor em Ciências, Instituto Aggeu Magalhães, Brasil.

Histórico do Artigo: Submetido em: 03/07/2023 – Revisado em: 10/07/2023 – Aceito em: 08/08/2023

RESUMO

As Infecções Sexualmente Transmissíveis são um dos principais problemas de saúde pública no mundo. Dentre as mais decorrentes, destaca-se a infecção por Papilomavírus Humano (HPV), considerado como principal causador do câncer cervical em mulheres. As manifestações clínicas características envolvem o surgimento de verrugas, comumente conhecidas como cristas-de-galo, nas áreas genitais. No entanto, o Brasil enfrenta a problemática do diagnóstico precoce, pois atualmente não existem ferramentas eficientes e de baixo custo. O presente estudo objetivou determinar a prevalência de HPV que apresentam anormalidades citológicas cervicais no Brasil. Trata-se de uma revisão bibliográfica utilizando artigos científicos para o histórico do diagnóstico, e artigos de 2010 até a atualidade sobre as características da doença. Os artigos foram coletados nas plataformas Google Acadêmico e Scielo. O câncer é raro em mulheres com menos de 30 anos, apresentando aumento de mortalidade a partir dos 40 anos. A região Norte brasileira apresenta a maior taxa desde 2017, devido a falta de acesso à educação sexual e prevenção em comunidades precárias, além da ausência de políticas públicas incentivando à vacinação. É visto que ainda há grande prevalência do carcinoma na população feminina brasileira. O desenvolvimento e aplicação de técnicas simples e com custo-benefício vantajoso pode auxiliar o Sistema Único de Saúde na detecção precoce de lesões cervicais. Ademais, é necessário o esforço conjunto das secretarias de saúde de todas as regiões brasileiras para propagar campanhas educativas relacionadas à vacinação contra HPV e à conscientização acerca da doença.

Palavras-Chaves: HPV; Diagnóstico precoce; Saúde da mulher.

Cervical Cytopathological Diagnosis of women infected with the Human Papillomavirus in Brazil

ABSTRACT

Sexually Transmitted Infections are one of the main public health problems in the world. Among the most frequent ones, the Human Papillomavirus (HPV) infection stands out as the main cause of cervical cancer in women. The characteristic clinical manifestations involve the emergence of warts, commonly known as crow's ridges, in the genital areas. However, Brazil faces the problem of early diagnosis because there are currently no efficient and low-cost tools. The present study aimed to determine the prevalence of HPV presenting cervical cytological abnormalities in Brazil. This is a literature review using scientific articles for the history of diagnosis, and articles from 2010 to the present day on the characteristics of the disease. The articles were collected in Google Academic and Scielo platforms. Cancer is rare in women under 30 years, with increased mortality from 40 years. The Brazilian North region presents the highest rate since 2017, due to the lack of access to sex education and prevention in precarious communities, in addition to the absence of public policies encouraging vaccination. It is seen that there is still a high prevalence of carcinoma in the Brazilian female population. The development and application of simple and cost-effective techniques can help the Brazilian Public Health System in the early detection of cervical lesions. Moreover, the joint effort of the health departments of all Brazilian regions is necessary to propagate educational campaigns related to HPV vaccination and awareness about the disease.

Keywords: HPV; Early diagnosis; Women's health.